

DAVLAT IJTIMOIIY SUG'URTASI BO'YICHA NAFAQALAR TAYINLASH VA TO'LASH TARTIBI

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

3-bosqich talabasi

Olmosova Munisa Sherxon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kundagi davlatimiz tomonidan joriy etilgan ijtimoiy ta'minotning aholi hayot tarzini yaxshilashdagi ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek, davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: *ijtimoiy ta'minot, davlat byudjeti, imtiyozlar, ijtimoiy-iqtisodiy tizim, nafaqalar indeksatsiyasi, ijtimoiy sug'urta, mehnatga layoqatsizlar, Normativ-huquqiy hujjatlar.*

Аннотация: В данной статье говорится о значении социального обеспечения, внедряемого сегодня нашим государством в улучшении образа жизни населения. Также рассмотрен порядок назначения и выплаты пособий по государственному социальному страхованию.

Ключевые слова: *социальное обеспечение, государственный бюджет, льготы, социально-экономическая система, индексация пособий, социальное страхование, инвалиды, нормативно-правовые документы.*

Abstract: This article talks about the importance of social security introduced by our state today in improving the lifestyle of the population. Also, the procedure for assigning and paying benefits under the state social insurance was considered.

Key words: *social security, state budget, benefits, socio-economic system, indexation of allowances, social insurance, disabled people, regulatory and legal documents.*

KIRISH

Bugungi kunda aholi yashash sharoitini tubdan yaxshilash, ularning moddiy ta'minotini bajarish davlatimiz oldiga qo'ygan eng oliy maqsadlardan biridir. Binobarin xalqimizga ijtimoiy ta'minot sifatida turli xil nafaqa pullarining berilishi fikrimiz dalilidir. Mavzuni tubdan yoritishdan avval iltimoiy ta'minot tushunchasi nima ekani va uning turlari va asosiy funksiyasini ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy ta'minot - keksaygan, mehnatga layoqatsiz bo'lgan va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarga moddiy, tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'yicha davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlar tizimi. Ijtimoiy himoyaning muhim tarmog'i.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ijtimoiy ta'minot to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lari, homiyar (turli jamg'arma va tashkilotlar, yuridik va jismoniy shaxslar) mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Ijtimoiy ta'minot miqdori va taqdim etish tartibi milliy urf-odatlar va xalqaro me'yorlarga asosan ishlab chiqilgan qonunchilik hamda davlatning iqtisodiy imkoniyati doirasida amalga oshiriladi. Pensiyalar (keksalik bo'yicha, nogironlik bo'yicha, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha va ijtimoiy nafaqaxo'r (nogiron bolalarga, bolalikdan nogironlarga, ishlamagan yolg'iz nogiron va keksalarga) to'lovlari ijtimoiy ta'minotning eng muhim turlari hisoblanadi. Qari-yalar va nogironlarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish — nogironlarni „Muruvvat“ uylariga, yolg'iz qariyalarni „Sahovat“ uylariga joylashtirish, muhtojlarni protez-ortopediya va harakatlanish vositalari bilan ta'minlash, nogiron bolalarni kasbga o'qitish va ishga joylashishda yordam ko'rsatish, pensionerlarni sanatoriy va dam olish uylarida sog'lomlashtirish, ularga shahar jamoat transportlaridan foydalanishda, turar joy, maishiy xizmat va soliqlarga aloqador imtiyozlar berish ijtimoiy ta'minotda katta rol o'ynaydi.

O'zbekistonda ijtimoiy ta'minot tizimi 20-asrning 20-yillari boshidan shakllana boshlangan[1]. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan

soʻng 90-yillar boshidan bozor munosabatlariga oʻtish va ijtimoiy-iqtisodiy tizimni isloh qilish davrida aholini, ayniqsa nochor guruxlarni aniq manzilli va maqsadli ijtimoiy himoya qilish tizimi barpo etildi, pensiya jamgʻarmasi, ijtimoiy nafaqalar, pensiyalar va nafaqalar indeksatsiyasi kabi tushunchalar va tuzilmalar amal qila boshladi. Oʻzbekiston Respublikasining „Fuqarolarning davlat pensiya taʼminoti toʻgʻrisida“gi 1993-yil 3-sentabr dagi Qonu-nida pensiyalar miqdori mehnat sta-ji va oʻrtacha ish haqita yanada uzviy bogʻlandi. Pensiya va ijtimoiy nafaqalar tushunchalariga aniqlik kiritilib, pensiya — mehnat stajiga koʻra qoʻlga kiritilgan huquq, ijtimoiy nafaqa esa muhtojlarga davlat tomonidan koʻrsatiladigan yordam deb belgilab qoʻyildi. Ijtimoiy taʼminot ning anchagina qismi ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyozlar berish, ularni umumiy qoidalarning talablari va majburiyatlaridan toʻliq yoki qisman ozod qilishdan iborat. Hoz. davrda 1,2 mln.dan or-tiq pensionerlar va nogironlar 18 turdagi imtiyozlar (shifokor retseptiga asosan bepul dori-darmon olish, protez-ortopediya mahsulotlari bilan taʼminlanish, nogironlar aravachalari olish, avtomashina benzini uchun tovon puli olish, mol-mulk, yer soligidan ozod etish va b.)dan foydalanmoqda, har oyda ularga meʼyorlangan har xil oziqovqat va kir yuvish vositalari bepul yetkazib beriladi.

Maʼlumki, davlat ijtimoiy sugʻurtasi hisobidan fuqarolarning ayrim toifalari va guruhlariga ijtimoiy nafaqalar beriladi. Ularni tayinlash va toʻlash Oʻzbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining 2002 yil 1 apreldagi 21son buyrugʻi bilan tasdiqlangan “Davlat ijtimoiy sugʻurtasi boʻyicha nafaqalar tayinlash va toʻlash tartibi toʻgʻrisida Nizom” asosida amalga oshiriladi. Mazkur Nizomda koʻzda tutilgan tartibda ijtimoiy sugʻurta boʻyicha quyidagi nafaqalar beriladi[2]:

- homiladorlik va tugʻish uchun;
- bola tugʻilgani uchun;
- qoʻshimcha dam olish kuni uchun; - dafn etish marosimi uchun.

NATIJA VA MUHOKAMA

2007 yil 1 yanvardan boshlab vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlarga nafaqa to'lash bilan bog'liq xarajatlar: budget tashkilotlari tomonidan - mehnat haqi jamg'armasiga ajratiladigan budget mablag'lari doirasida; xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan - foyda solig'ini hisoblashda mazkur xarajatlar soliqqa tortiladigan bazadan chiqarib tashlangan holda shaxsiy mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Nafaqa tegishli davlat mablag'lari hisobidan obyektiv sabablarga ko'ra ish haqining yo'qotilganligi, shuningdek aholining ayrim guruhlarini ijtimoiy himoya qilish hamda ijtimoiy jihatdan ta'minlash maqsadlarida tayinlanadi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqa tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi nizom loyihasini tasdiqlash to'g'risidagi qarori umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Hujjat loyihasiga ko'ra, davlat budjeti mablag'laridan ijtimoiy sug'urta bo'yicha quyidagi nafaqalar tayinlanadi va to'lanadi:

- homiladorlik va tug'ish uchun;
- bola tug'ilgani uchun;
- qo'shimcha dam olish kuni uchun;
- dafn etish marosimi uchun.

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to'lash bilan bog'liq xarajatlar:

- budget tashkilotlari tomonidan — mehnat haqi jamg'armasiga ajratiladigan budget mablag'lari doirasida;
- xo'jalik yurituvchi sub'yektlar tomonidan — foyda solig'ini hisoblashda mazkur xarajatlar soliqqa tortiladigan bazadan chiqarib tashlangan holda shaxsiy mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.

Yuridik shaxs bo'lmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarga hamda dehqon xo'jaligi a'zolariga nafaqa, agar uni olish huquqi ular tomonidan belgilangan tartibda sug'urta badalini to'lash davrida paydo bo'lsa, beriladi. Hujjatda aytilishicha, dafn etish marosimi uchun nafaqa vafot etgan shaxsning turmush o'rtog'i, ota-onasi, farzandlari yoki boshqa qarindoshlari yoki

marhumning qonuniy vakiliga, bunday shaxslar bo'lmagan taqdirda – dafn marosimini o'tkazishni zimmasiga olgan shaxsga beriladi. Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi quyidagi hollarda beriladi:

- vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq kasallikda (shikastlanishda);
- sanatoriy-kurortlarda davolanganda;
- kasallangan oila a'zosini parvarishlash zarur bo'lganda;
- karantinda;
- sil yoki kasb kasalligi tufayli vaqtincha boshqa ishga o'tkazilganda;
- mehnat qobiliyatini tiklash yoki yasama a'zo (protez) qo'ydirish uchun rehabilitatsiya muassasalariga yotqizilganda tayinlanadi[3]. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi vafot etganning oila a'zolariga vafot etgan fuqaro olgan yoki olish huquqiga ega bo'lgan nafaqaga foiz nisbatida quyidagi miqdorlarda belgilanadi:

- oilaning uch va undan ortiq mehnatga layoqatsiz a'zosiga - nafaqaning 100 foizi;
- oilaning mehnatga layoqatsiz ikki a'zosiga - nafaqaning 75 foizi;
- oilaning mehnatga layoqatsiz bir a'zosiga - nafaqaning 50 foizi.

Bu nafaqalar bo'yicha xarajatlar ham O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi.

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi. Ushbu nafaqa quyidagi hollarda beriladi:

- vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq kasallikda (shikastlanishda);
- sanatoriy-kurortlarda davolanganda;
- kasallangan oila a'zosini parvarishlash zarur bo'lganda;
- karantinda;
- sil yoki kasb kasalligi tufayli vaqtincha boshqa ishga o'tkazilganda;

mehnat qobiliyatini tiklash yoki yasama a'zo (protez) qo'ydirish uchun reabilitatsiya muassasalariga yotqizilganda[4].

XULOSA

Fikrimiz yakunida shuni eslatib o'tamizki, Kuchli ijtimoiy himoya O'zbekistonning milliy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining ajralmas qismidir. O'zbekiston Respublikasi hukumati va BMT tomonidan 2019 yil noyabr oyida imzolangan dasturiy xujjat doirasida tashkil etildi. Ushbu dastur BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari jamg'armasi hisobidan amalga oshiriladi. Qo'shma dastur O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari, xususan e'tibordan chetda qolish xatari ostidagilar uchun butun hayoti davomida kafolatlangan daromad va ijtimoiy yordamni ta'minlovchi sifatli ijtimoiy himoya tizimini barpo etish va ta'minlashda Hukumatni qo'llab-quvvatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. <https://lex.uz/acts/357102#367455>
3. Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 7 apreldagi 107-son qarori bilan tasdiqlangan "Pensiya tayinlash uchun zarur bo'lgan ish stajiga ega bo'lmagan qariyalarga va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida Nizom, 14band.
4. <https://advice.uz/oz/documents/1825>